

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Ismaylova B

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

EXPRESSION OF EDUCATIONAL IDEAS IN KARAKALPAK TOLGAWS

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/YANVAR